

SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASHDA INDIVIDUAL YONDOSHUVLARNING AHAMIYATI

N.Sh.Bobomurodov

Alfraganus university, Sport faoliyati kafedrası
p.f.b.f.d.(PhD), dotsent

Sh.A.Abdiyev

p.f.b.f.d.(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362841>

Annotatsiya. Maqolada salomatlikni mustahkamlashda individual yondoshuvlarning mazmun va mohiyati, salomatlik sifatini baxolashda ijtimoiy muhit masalalarini o'rganish va hal etish, ta'sir omillari tarkibini tahlil etish kabi yondoshuvlarning dolzarbligi, uning bugungi kundagi sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy sog'lomlashtirish funksiyalarini ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Patogen, rekreatsiya, intensiv, profilaktika, tibbiyot, sog'lomlashtirish, biologik, infarkt, miokard, miya insulti, saraton funksiya, morfofunksional, dinamika, gipokineziya, mexanizm, ratsional, ekologik.

Ключевые слова: Патогенный, рекреационный, интенсивный, профилактика, медицина, восстановление, биологический, инфаркт, миокард, мозговой инсульт, рак, функция, морфофункциональный, динамика, гипокинезия, механизм, рациональный, экологический.

Keywords: Pathogenic, recreational, intensive, prevention, medicine, recovery, biological, infarction, myocardium, stroke, cancer, function, morphofunctional, dynamics, hypokinesia, mechanism, rational, ecological.

Dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nizomiga ko'ra, "salomatlik - nafaqat kasallik va jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir". P.I.Kalyu "Salomatlik tushunchasining asosiy xususiyatlari va sog'liqni saqlashni qayta tuzishning ayrim masalalari: batafsil ma'lumot" nomli ishida dunyoning turli mamlakatlarida, turli davrlarda va turli ilmiy me'yorlar tomonidan tuzilgan salomatlikning 79 ta'rifini ko'rib chiqdi.

Ta'riflar orasida quyidagilar uchraydi: Sog'lik - organizmning barcha darajalarda normal faoliyat ko'rsatishi, shaxsiy yashab qolish va nasl qoldirishga imkon beradigan biologik jarayonlarning normal kechishi. Organizm va uning funksiyalarining atrof muhit bilan dinamik muvozanati, ijtimoiy faoliyatda va jamoat foydali ishlarida qatnashish, asosiy ijtimoiy funktsiyalarni to'liq bajarish qobiliyati va kasalliklar, organizmning doimo o'zgarib turadigan atrof-muhit sharoitlariga moslashish qobiliyati.

Inson salomatligi va xayotning davomiyligi ikki guruxga oid omillarning o'zaro ta'siri bilan bog'liq. Bir tomonda, bu xayotiy zaxira darajasi bo'lib, u patogen ta'sirlarni neytrallash va fiziologik sharoitlarga moslashishni ta'minlaydi. Zaxiraning miqdori ma'lum darajada genetik xususiyatlarga bog'liq, shuning uchun odamlar salomatlikning turli miqdorlariga ega xolda dunyoga keladi.

Boshqa tamonda tashqi, tashqi va ichki muxit ta'sirlari organizm tizimlarining shikastlanishi va zaiflashishiga olib keladi. Oqibatda insonning kasal bo'lishi aksincha samarali sog'lom uzoq umr ko'rishi ikkala tamon o'rtasidagi nisbatga bog'liq bo'ladi: ta'sir intensivligi, moslashishning mukammalligi xamda organizmning qarshilik ko'rsatish darajasi.

Proflaktika, davolash va sog'lomlashtirishga individual yondoshuvlarni faqat inson salomatlik darajalarini aniq baxolagandan so'ng amalga oshirish mumkin. Proflaktik tibbiyot xavf omillarning darajasini o'lchash va aniqlash bo'yicha ko'plab usullarga ega.

Organizmning zaxira imkoniyatlarini o'rganish tibbiyotning ancha dolzarb muommalridan xisoblanadi, shu bilan bog'liq xolda zaxiralar xolatini aniqlaydi va potogen omillarning ta'sir etish prognozi salomatlik extimolini to'liq belgilaydi.

Taqdiqot usullarini tashkil etishda salomatlik darajalarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi ya'ni individual salomatlik bu alohida insonning sog'lig'i, guruh salomatligi ijtimoiy va etnik guruhlarining salomatligi va jamoat salomatligi bu esa populyatsiya salomatligi, umuman aholining sog'lig'i tushuniladi. Jamiyat sog'lig'ining profilaktikasi usullari - ta'lim dasturlarini joriy etish, siyosatni, xizmat ko'rsatishni ishlab chiqish va ilmiy tadqiqotlar o'tkazishdir bu borada Davlat sog'liqni saqlash dasturlarining ulkan ijobiy ta'siri keng e'tirof etilgan.

Salomatlik darjasini aniqlash, uning ko'rsatkichlari ya'ni inson salomatligi - sifat ko'rsatkichi bo'lib, u miqdoriy parametrlar: **antropometrik**(bo'y, vazn, ko'krak qafasi hajmi, a'zolar va to'qimalarning geometrik shakli); **jismoniy**(yurak urish tezligi, arterial qon bosimi, tana harorati) ; **biokimyoviy** (tanadagi kimyoviy elementlar, eritrotsitlar, leykotsitlar, gormonlar va boshqalar miqdori) va boshqa biomarkerlardan tashkil topadi.

Salomatlik miqdori - bu uzluksiz miqdor bo'lib, u tirik organizm faoliyatida ishtirok etadi. Xayotning davomiyligi xaqida so'z borganda, salomatlik miqdori- organizm zaxiralarni tavsiflaydi, u odamning kasallikka chalinmasligi va xayotning aniq bir davrida vafot etmasligining ma'lum extimoliy darajasini belgilab beradi.

Salomatlik miqdorini baxolash uchun 30-60 yoshli erkaklar uchun moslashtirilgan usul ishlab chiqilgan. U asosiy kasalliklar (infarkt, miyokard, miya insulti, saraton) bilan kasal bo'lmash va yaqin 8-10 yilda vafot etmaslik extimolini ta'minlovchi organizm zaxiralarni o'lchashga asoslangan. Extimoliy baxolashda (prognozlash) foydalaniladigan ko'rsatkichlar to'plamiga oid murakkabligi bo'yicha turli texnologiyalar mavjud.

Eng oddiysi, xamma uchun mumkin bo'lgan obektiv va su'bektiv ko'rsatkichlarning to'plamini o'z ichiga olgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nuqtai nazaridan, odamlar sog'lig'i ijtimoiy sifat hisoblanadi va shu munosabat bilan aholi salomatligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tavsiya etiladi:

- 1.Aholining immunizatsiya darajasi;
- 2.Bolalarning oziqlanish holati;
- 3.Bolalar o'limi darajasi;
- 4.O'rtacha umr ko'rish davomiyligi;
- 5.Aholining gigienik savodxonligi.

Salomatlik omillariga ko'ra, salomatlik psixologiyasida sog'liqqa ta'sir qiluvchi uchta omil ajratiladi ya'ni mustaqil, uzatuvchi va motivatorlar .

Mustaqil: salomatlik va kasallik bilan o'zaro bog'liqligi (korrelyatsiyasi) eng kuchlidir bunda salomatlikka qaratilgan omillar bunda xulq-atvor; A (ambitsiyalik, agressivlik, kompetentlik, qo'zg'aluvchanlik, mushaklarning zo'riqishi, tezkor faoliyat turi, yurak-tomir kasalliklarining yuqori xavfi) va B (qarshi sifatlar) tipidagi xatti-harakatlar omillar kiradi.

Yordamchi dispozitsiyalar (masalan, optimizm va pessimizm), hissiy (masalan, aleksitimiya). Kognitiv omillar - salomatlik va kasallik, norma, qadriyatlar, salomatlikka bo'lgan shaxsiy baho va boshqalar haqida tushunchalar hamda ijtimoiy muhit omillari - ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, oila, kasbiy muhit.

Demografik omillarga esa, jins omili, individual koping-strategiyalar, etnik guruhlar, ijtimoiy kabi sinflarga bo'linadi. **Uzatuvchi omillarga esa** turli darajadagi muammolarni boshqara olish, moddalar qabul qilish va ularning suiiste'mol qilinishi (spirtli ichimliklar, nikotin, oziq-ovqat buzilishlari), sog'likni mustahkamlaydigan xatti-harakatlar turlari (ekologik muhitni tanlash, jismoniy faollik), sog'lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilish qabilar kiradi.

Salomatlik miqdori - bu uzluksiz miqdor bo'lib, u tirik organizm faoliyatida ishtirok etadi. Xayotning davomiyligi xaqida so'z borganda, salomatlik miqdori- organizm zaxiralarni

tavsiflaydi, u odamning kasallikga chalinmasligi va xayotning aniq bir davrida vafot etmasligining ma'lum extimoliy darajasini belgilab beradi.

Salomatlik miqdorini baxolash uchun 30-60 yoshli erkaklar uchun moslashtirilgan usul ishlab chiqilgan. U asosiy kasalliklar (infarkt, miyokard, miya insulti, saraton) bilan kasal bo'lmash va yaqin 8-10 yilda vafot etmaslik extimolini ta'minlovchi organizm zaxiralarini o'lchashga asoslangan. Extimoliy baxolashda (prognozlash) foydalaniladigan ko'rsatkichlar to'plamiga oid murakkabligi bo'yicha turli texnologiyalar mavjud. Eng oddiyisi, xamma uchun mumkin bo'lgan obektiv va su'bektiv ko'rsatkichlarning to'plamini o'z ichiga olgan.

O'bektiv ko'rsatkichlarga- yosh, vazn, bo'y, sistolog va diastolog arterial bosim, tinch xolatda va 10 marta o'tirib turgandan keyingi yurak qisqarishlari urishi kiradi. Ulardan formula bo'yicha yurakning zarb xajmi, shuningdek, bosh tomirlariga qonning pulsi oqimi va miyada kon aylanish bilan bog'liq, va ularning tonusi xisoblab chiqiladi.

Subektiv ko'rsatkichlar stenokordiya, taranglashish belgilari, bosh miya qon aylanishi etishmovchiligi, surinkali bronxit, miokord infarkti va miya insulti, zararli odatlari chekish, ichish kabilar standart anketalar yordamida aniqlanadi, so'ngra maxsus algoritmlar bo'yicha shaxsiy kompyuter bo'yicha salomatlik indeksi hisoblab chiqiladi.

Psixologo-pedagogik yo'nalishda sog'lom turmush tarzi kishi ongi, psixologiyasi va motivatsiyasi nuqtai nazaridan qaraladi. Boshqa nuqtai nazarlar ham mavjud (masalan, tibbiy-biologik), lekin ular o'rtasida keskin farq chegarasi mavjud emas, chunki ular bitta muammo — individuum salomatligini mustahkamlashga qaratilgan.

Sog'lom turmush tarzi inson hayotining turli jihatlarini rivojlanishiga, uzoq umr ko'rish va ijtimoiy vazifalarini to'laqonli bajarish, mehnat, jamoaviy, oila-ro'zg'or kabi hayot kechirish shakllarida faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Sog'lom turmush tarzi insonning ko'zlangan faolligining o'ziga xos shakli - o'zining salomatligini saqlash, mustahkamlash va yaxshilashga qaratilgan faoliyat sifatida namoyon bo'ladi.

Sog'lom turmush tarzining muhimligi salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadigan jamoat hayotining murakkablashishi, texnogen, ekologik, psixologik, siyosiy va harbiy xarakterli xavflarning ortishi tufayli chaqirilgan.

Salomatlik sifatini baxolash uchun 3 ta shkala uslub tashkil etiladi: jismoniy, ruxiy, ijtimoiy qoniqish darajasini aniqlash. Ular yordamida inson o'z salomatligidan qoniqishni o'rganishi mumkin. Hayot sifatini baholashda salomatlik zaxirasini oshirishga ta'sir qiluvchi omillar va samarali usullarni bilish kerak. Katta yoshdagi inson xayotiga asosiy ta'sirni turmush tarzi ko'rsatadi, so'ngra ahamiyati jixatidan nasliy omillar, - ekologiya turadi, faqat 8-10% tibbiyot qo'llab quvvatlaydi.

Turmush tarzining ko'p qirrali tamonlarini kompleks baxolash uchun insonning moddiy ta'minoti, turar joy sharoiti, xudud ekologiyasi, yashash sharoitidan qoniqishi, oilaviy munosabatlar, ratsional ovqatlanish madaniyati, dam olish xususiyatlari, jismoniy yuklamalar jamiyatdagi o'rni, ishlab chiqarish omillari va ma'naviy dunyosi haqida ma'lumotlar hamda o'z holati streslar darajasi, zararli odatlar yashash davomida o'rganilib aniqlanadi.

Jismoniy mashqlarni o'qitish davomida yoki boshqa pedagogik vazifani hal qilish uchun qo'llanayotgan uslubiyat (jismoniy qobiliyatni ochsin, o'zlashtirishni osonlashtirsin) masalan, jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishda quyidagilar hisobga olinadi, birinchidan jismoniy mashqdan kutilayotgan samara, ya'ni bu mashq bilan qanday vazifalar (bilim berish, tarbiyalash, yoki sog'lomlashtirish)ni hal qilish; ikkinchidan, jismoniy mashqni tuzilishi, statik yoki dinamik mashqmi, siklik, asiklik harakatmi yoki boshqasimi; uchinchidan, mumkin bo'lgan takrorlash usuliyatlari (bo'laklarga ajratib yoki mashqni to'la bajarish bilan o'rgatish maqsadga muvofiqmi, takrorlashlar oralig'ida aktiv dam olishni qo'llash kerakmi yoki passiv dam olishni ta'minlay oladimi va hokazolar).

Jismoniy mashq bajargandan so'ng organizmda maxsus funksional o'zgarish vujudga keladi va u ma'lum vaqtgacha organizmda iz qoldiradi, saqlanib turadi. Vujudga kelgan o'zgarish ko'rinishida keyingi mashqning ta'sir samarasi yanada boshqacharoq bo'lishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson salomatligi va hayotining davomiyliqi saqlash hamda salomatlikni mustahkamlashda individual yondoshuvlarning ahamiyati uni o'z ichiga olgan bir qator omillarni ta'sir samarasini hisobga olish va o'rganish zarur hisoblanadi. Zero sog'lom turmush tarzi bu hayot asosi demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "ПАРАЛИМПИЯ ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРИНИ КИНЕМАТИК ТАВСИФЛАРИ БЎЙИЧА САРАЛАШ" *Research Focus*, vol. 2, no. 12, 2023 pp. 76-80.
2. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" *Research Focus*, vol. 2, no. 12, 2023, pp. 66-69.
3. Светличная Н.К. Кинезиологический подход в адаптивной физической культуре // *Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, mashg'ulot.* – 2023. – №2. – С. 30-35.
4. Абдиев, Шерзод Абдурахмонович. "ПАРАЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИ МАШГУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ЮҚОРИ НАТИЖАЛАРГА ЭРИШИШ." *Research Focus International Scientific Journal* 2.12 (2023): 70-75.
5. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "ПАРАЛИМПИЯ ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРНИ БИОМЕХАНИК ТАВСИФЛАРИ БЎЙИЧА САРАЛАШ" *Research Focus*, vol. 3, no. 5, 2024, pp. 140-146.
6. Abdiyev Sherzod Abduraxmonovich. "IMKONIYATI SHEKLANGAN SPORTCHILARNI PARA YENGIL ATLETIKANING YUGURIB KELIB UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA O'RGATISH USLUBIYATI" *Research Focus*, vol. 3, no. 5, 2024, pp. 94-101.
7. Бобомуродов Н. Ш. Морфо-функциональные подходы к проблеме повышения спортивной работоспособности у спортсменов специализирующихся в дзюдо и в борьбе турон // *Физическое развитие студентов в современном мире.* – 2019. – С. 36-43.
8. Бобомуродов Н. Ш. Физическая реабилитация борцов с нарушениями в позвоночнике у квалифицированных борцов // *Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №.2. – С. 874-879.
9. Сафарова Д., Бобомуродов Н., Мирзабеков И. А. Значимість морфо-функціональних показників в оцінці перспективності спортсменів, що спеціалізуються в національних видах боротьби // *Єдиноборства.* – 2022. – №. 2 (24). – С. 74-85.
10. Бобомуродов Н. Ш. ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОРЦОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВИДАХ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ ТУРОН // *Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 906-914.
11. Бобомуродов Н. Ш., Арсланов И., Авазов Ш. СПОРТ КУРАШИ УСУЛЛАРИНИ ТАСНИФИ, ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ АТАМАСИ // *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ.* – 2020. – №. SI-3.
12. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // *Scientific progress.* 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).

13. Л. Т. Давлатова БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ВА ИЛМИЙ НАЗАРИЙ СОҲАДА РИВОЖЛАНТИРИШ // Academic research in educational sciences. 2021. №Special Issue
14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-tserebral-falazhida-zhismoniy-tayyorgarlikni-mash-ulot-zharayonida-va-ilmiy-nazariy-so-ada-rivozhlantirish> (дата обращения: 16.12.2022).
15. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-technologiyalarining-dolzarbliqi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).